

BIOGAZ ISHLAB CHIQRISHDA MIKROORGANIZMLARNI AHAMIYATI

Xusanov Saydulloxon Ilyosxon o‘g‘li

Andijon Davlat Universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrsi o‘qituvchisi

Usifjonov Jaloliddin Akramjon o‘g‘li

Andijon Davlat Universiteti Biotexnologiya yo‘nalishi 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579856>

Annotatsiya. Mazkur maqolada biogaz ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi mikroorganizmlarning roli, ularning turlari, metabolik faolligi va optimal sharoitlar ostidagi faoliyati yoritilgan. Shuningdek, anaerob fermentatsiya bosqichlari va mikroorganizmlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Biogaz, mikroorganizmlar, anaerob fermentatsiya, gidrolitik bakteriyalar, asetogen bakteriyalar, metanogen arxeilar

Аннотация. В данной статье рассматривается роль микроорганизмов в производстве биогаза, их виды, метаболическая активность и эффективность в оптимальных условиях. Также освещены этапы анаэробного брожения и взаимодействие между микробными сообществами.

Ключевые слова: Биогаз, микроорганизмы, анаэробное брожение, гидролитические бактерии, ацетогенные бактерии, метаногенные археи,

Abstract This article explores the role of microorganisms in biogas production, focusing on their types, metabolic activity, and performance under optimal conditions. It also discusses the stages of anaerobic fermentation and interactions between microbial communities.

Keyword: Biogas, microorganisms, anaerobic fermentation, hydrolytic bacteria, acetogenic bacteria, methanogenic archaea.

KIRISH

Biogaz asosan anaerob mikroorganizmlar tomonidan organik moddalar, xususan, qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat sanoati va maishiy chiqindilarni parchalash natijasida hosil bo‘ladigan metan (CH₄) va karbonat anhidrid (CO₂) gazlaridan iborat. Bu jarayon mikrobiologik jihatdan murakkab va ko‘p bosqichli bo‘lib, har bir bosqichda turli guruhdagi mikroorganizmlarning faol ishtiroki talab etiladi. Ularning metabolik faolligi, o‘zaro aloqalari, harorat va pH kabi muhit omillariga bo‘lgan sezuvchanligi fermentatsiya samaradorligiga bevosita ta’sir qiladi.

ASOSIY QISM

Biogaz ishlab chiqarishning asosiy mexanizmi anaerob fermentatsiyaga asoslangan bo‘lib, bu jarayon to‘rt asosiy bosqichda amalga oshadi: gidroliz, atsido-genez, atsetogenez va metanogenez. Har bir bosqichda alohida mikroorganizmlar ishtirok etadi: Gidroliz bosqichi: Gidrolitik bakteriyalar murakkab organik birikmalarni (polisaxaridlar, oqsillar, lipidlar) oddiy molekulalarga (monosaxaridlar, aminokislotalar, yog‘ kislotalari) parchalab beradi. Atsidogenez bosqichi: Atsidogen bakteriyalar hosil bo‘lgan monomerlarni sirka kislotasi, propionat, butirat, vodorod va karbonat anhidridga aylantiradi. Atsetogenez bosqichi: Atsetogen bakteriyalar organik kislotalarni sirka kislotasi va vodorodga aylantirib, metanogenez bosqichi uchun substrat tayyorlaydi. Metanogenez bosqichi: Methanobacterium, Methanosarcina, Methanosaeta kabi arxeia mikroorganizmlari metan va karbonat anhidrid hosil qiladi. Mikroorganizmlarning faolligiga harorat, pH, C/N nisbati, toksik moddalarning mavjudligi kabi omillar kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, mezofil sharoitda 35–40°C harorat optimal hisoblanadi; pH 6.8–7.2 oraliqda bo‘lishi lozim.

Bu orqali yuqori metan ishlab chiqaradigan shtammlar aniqlanib, ulardan seleksiya qilingan mikrokonorsiumlar yaratilyapti. Kofermentatsiya usullari orqali substrat diversifikatsiyasi amalga oshirilmoqda, bu esa gaz hosildorligini 20–40% ga oshiradi.

XULOSA

Biogaz ishlab chiqarish jarayoni – bu murakkab, ko‘p bosqichli va kooperativ mikrobiologik faoliyatga asoslangan texnologik jarayondir. Unda gidrolitik, asetogen va metanogen

mikroorganizmlar sinergetik tarzda ishlaydi va har bir bosqich keyingisi uchun zarur bo‘lgan substratlarni hosil qiladi. Anaerob fermentatsiyaning har bir fazasida muayyan ekologik sharoitlar va mikroorganizmlar metabolizmi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu holat biogaz hosildorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Angelidaki, I., Treu, L., Tsapekos, P., Luo, G., Campanaro, S., & Kougias, P. G. (2018). Biogas upgrading and utilization: Current status and perspectives. *Biotechnology Advances*, 36(2), 452-466.
2. De Vrieze, J., Hennebel, T., Boon, N., & Verstraete, W. (2012). Methanosarcina: The rediscovered methanogen for heavy duty biomethanation. *Bioresource Technology*, 112, 1–9.
3. Li, Y., Zhang, R., Liu, G., & Chen, C. (2013). Anaerobic co-digestion of food waste and dairy manure: Stability and digester performance. *Waste Management*, 33(2), 410–416.
4. Appels, L., Baeyens, J., Degrève, J., & Dewil, R. (2008). Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge. *Progress in Energy and Combustion Science*, 34(6), 755–781.
5. Kangle, K. M., Kore, S. V., & Kore, V. S. (2012). Anaerobic digestion of kitchen waste: A review. *Research Journal of Chemical Sciences*, 2(6), 1–6.